

Edgardo Civallero

Herramientas para los investigadores (V)

Encontrar comunidad en Twitter

Herramientas para los investigadores (V)

Twitter es una plataforma de microblogging, con más de 350 millones de usuarios en todo el mundo, y un porcentaje de investigadores y académicos activos en ella de alrededor del 35% (en 2010).

Si bien la plataforma ha sido criticada por sus contenidos tóxicos, sus noticias falsas, y la presencia de *trolls* y de *bullying* en línea, aquellos que la utilizan tienden a alabar sus posibilidades (más del 80% de los investigadores que usan redes sociales). Desde hace años se ha convertido en una fuente importante para establecer conexiones académicas (LSE, 2011), estar "en el juego", conseguir oportunidades de clases y conferencias y, sobre todo, para visibilizar determinados contenidos (Bart, 2010, Lupton, 2014).

Más allá de crear una cuenta, personalizarla y elegir otras cuentas a las que seguir (dentro o fuera del campo académico), Twitter permite hacer conexiones con otros investigadores, tuitear contenidos interesantes (desde artículos a conferencias, pasando por trabajo de campo, lecturas, etc.), y medir el éxito comunicativo con el Analytics dashboard.

Sobra decir que, como otras plataformas, Twitter es parte de una compañía que extrae beneficios de la actividad (Stockley, 2013) y, sobre todo, de los datos de sus usuarios

(vendiéndolos a otras empresas). Como siempre, será cuestión de evaluar pros y contras (Holmes, 2014) y tomar las acciones adecuadas en beneficio propio.

Lo básico

Crear la cuenta (twitter.com) con el perfil básico, agregar intereses, personalizar la cuenta, seguir a otros profesionales (a través del "Who to follow", de Twitter Lists, o de "Search / People"), hacer conexiones básicas, y publicar tuits sobre todo profesionales, como artículos publicados blog posts, opiniones sobre temas o desarrollos en el propio campo, o en instancias profesionales, como conferencias (Shiffman, 2012; McDowell, 2014), dotados de *hashtags* interesantes y fotos.

Referencias

Bart, Mary (2010). Twitter Usage Among College Faculty is on the Rise. *Faculty Focus*, September 17. [En línea]. <https://www.facultyfocus.com/articles/edtech-news-and-trends/twitter-usage-among-college-faculty-is-on-the-rise/>

Holmes, David (2014). If Twitter implements a Facebook-style algorithm, you may not hear about the next Ferguson. *Pando*, August 14. [En línea]. <https://pando.com/2014/08/14/if-twitter-implements-a-facebook-style-algorithm-you-may-not-hear-about-the-next-ferguson/>

LSE (2011). Using Twitter in university research, teaching, and impact activities. *LSE*, September 29. [En línea].
<https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2011/09/29/twitter-guide/>

Lupton, Deborah (2014). 'Feeling Better Connected': Academics' Use of Social Media. *University of Canberra*, June 10. [En línea].
<https://www.canberra.edu.au/research/faculty-research-centres/nmrc/publications/documents/Feeling-Better-Connected-report-final.pdf>

McDowell, Gary S. (2014). Join the Twitter Chorus. *ConferendeCast. Scitable / by Nature Education*, November 10. [En línea].
https://www.nature.com/scitable/blog/conferencecast/join_the_twitter_chorus/

Shiffman, David (2012). How to live-tweet a conference: A guide for conference organizers and twitter users. *Southern Fried Science*, January 17. [En línea].
<http://www.southernfriedscience.com/how-to-live-tweet-a-conference-a-guide-for-conference-organizers-and-twitter-users/>

Stockley, Mark (2013). How Twitter tracks the websites you visit, and how to stop it. *Naked Security*, December, 11. [En línea].
<https://nakedsecurity.sophos.com/2013/12/11/how-twitter-tracks-the-websites-you-visit-and-how-to-stop-it/>

